

FRBRize it! – Differenzierte Werkerfassung in digitalen Editionen am Beispiel Buber- Korrespondenzen Digital

Jurst-Görlach, Denise

Jurst-Goerlach@em.uni-frankfurt.de
Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-7130-1121

Kollatz, Thomas

Thomas.Kollatz@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-1904-1841

Breitenbach, Heike

H.Breitenbach@em.uni-frankfurt.de
Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland
ORCID: 0000-0002-3470-9179

Müller-Dannhausen, Lea

lea.mueller-dannhausen@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0001-8099-8525

Das Projekt *Buber-Korrespondenzen Digital* (BKD) widmet sich der umfangreichen Korrespondenz des deutsch-jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber (1878–1965). Die mehr als 43.000 überlieferten Briefe, die Buber mit über 7.000 bedeutenden zeitgenössischen Persönlichkeiten und Institutionen, aber auch vielen unbekannt gebliebenen Personen austauschte, erlauben einen tiefen Einblick in die Entstehungs- und Publikationsprozesse der Werke sowohl Bubers als auch zahlreicher anderer Intellektueller des 20. Jahrhunderts. Während eine ‘klassische’, mit Volltext versehene Edition der Brieftexte nur für einen Teil des Korpus vorgesehen ist, spielt die detaillierte Erfassung und Verknüpfung von erwähnten Entitäten eine zentrale Rolle im Projekt (Jurst-Görlach, 2025; Jurst-Görlach und Kollatz, 2023; Kollatz, 2023).

Werkerfassung

Bei der Erfassung von Werken gerät das Projekt mit herkömmlichen bibliographischen Methoden an seine Grenzen. In den Briefen ist oft die Rede von Werken, die noch im Entstehen begriffen sind, oder von solchen, die in andere Sprachen übersetzt werden, in anderen Kontexten erneut publiziert werden, neue Auflagen erfahren oder komplett überarbeitet werden. Ziel der Auszeichnung der Werk-Entitäten ist, dort möglichst vollständige Angaben zu einem Werk zu machen, wo diese vorhanden bzw. eindeutig recherchierbar und relevant sind (z.B. Erstdruck einer Rede), an anderen Stellen aber ausreichend vage bleiben zu können, wenn auch die Briefschreibenden es sind (z.B. allgemeiner Rekurs auf Bubers *Drei Reden über das Judentum*), ohne dabei die Zusammenhänge zwischen diesen Werken zu verlieren. Dabei sollten einerseits bibliographische Angaben in genau der Tiefe erfasst werden, die gerade benötigt wird, andererseits den künftigen Nutzer:innen der Edition ausreichende und gut strukturierte Informationen bereitgestellt werden, um weiter recherchieren sowie maschinell gestützte Auswertungen vornehmen zu können.

FRBR4BKD

Ausgehend von diesen Bedarfen wurde für die Werkerfassung im Projekt BKD ein System erarbeitet, das sich an dem ursprünglich für Bibliotheken entwickelten Modell FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) orientiert. Kern dieses Datenmodells ist die konzeptionelle Unterscheidung zwischen *Produkten*, *Akteuren* und *Themen*, wobei die erste Gruppe in die Entitätstypen *Werk*, *Expression*, *Manifestation* und *Exemplar* unterteilt wird. Während letzteres für BKD keine Berücksichtigung fand, wurden die Ebenen *Werk* (individuelle, wenngleich abstrakte intellektuelle bzw. künstlerische Schöpfung), *Expression* (spezifische Realisierung eines Werkes, typischerweise als Ausarbeitung, Überarbeitung oder Übersetzung) und *Manifestation* (physische Verkörperung einer Expression eines Werkes) für die projektinterne Erfassung fruchtbar gemacht. Orientiert an diesen drei Entitätstypen werden zugehörige Informationen im Register auf derjenigen Ebene recherchiert und erfasst, zu der sie im Modell gehören. So erfolgen etwa Informationen zur konkreten Publikation wie Verlag und Ort ausschließlich für Manifestationen, Angaben zur Sprache erst ab Expressionsebene. Entsprechend des FRBR-Konzepts gibt es neben dieser de facto hierarchischen Gliederung zusätzlich Verbindungen zwischen einzelnen *Produkten* (z.B. Werk ist Teil / Rezension / Überarbeitung / Übersetzung von Werk) sowie zwischen *Produkten* und *Akteuren* – also Personen oder Körperschaften, die an Inhalt, Herstellung oder Verbreitung der Produkte beteiligt sind (Autor:innen, Herausgeber:innen, Übersetzer:innen, Verlage etc.). Sämtliche Entitäten werden über projektinterne Identifier adressiert¹ und verknüp-

fen so die einzelnen Register (Personen, Körperschaften, Orte, Werke, Ereignisse) untereinander.

Abb. 1 FRBRisierte Darstellung der *Drei Reden über das Judentum* (Ausschnitt)

Während das Konzept formal durch ein Entity-Relationship-Modell ausgedrückt werden kann, besteht in der konkreten technischen Umsetzung große Offenheit und Transformierbarkeit.² Im Projekt BKD werden die Daten aktuell durch die Editor:innen in verknüpften Tabellen gepflegt, die die Grundlage mehrerer Transformationsszenarien bilden: (1) Generierung von TEI-konformen XML-Registern, die mit verschachtelten und typisierten <list> und <item>-Elementen für die verschiedenen FRBR-Ebenen sowie mit <relation>s arbeiten, (2) Export in eine neo4j-basierte Graphdatenbank, (3) Konvertierung nach RDF, u.a. entsprechend der von Newman/Davis (2005a; 2005b) entwickelten RDF-Ontologie des FRBR-Modells sowie der jüngsten OWL-Implementierung für auf FRBR basierenden Modellen LRMoo (Aalberg et al., 2024; FORTH-ICS, 2024).³

Das Poster zeigt am Beispiel der für Bubers Wirken zentralen *Drei Reden über das Judentum* die differenzierte Dynamik des Modells und seiner Derivate, gemäß dem von Noruzi (2012: 413) formulierten Anspruch: "FRBRized systems should organize and categorize records in such a way that searching for a specific work in the catalog will lead to all available editions of this work, as well as to related entities."

Fußnoten

1. Darüber hinaus erfolgt eine Verknüpfung mit Normdaten in der GND, Wikidata und GeoNames (Jarosch et al., 2025).
2. Während die Music Encoding Initiative (MEI) das FRBR-Konzept für musikwissenschaftliche Editionen umfassend integriert hat (MEI Guidelines, 3.5), fehlt für Texteditionen bislang eine vergleichbare Standardlösung. Überlegungen zum Einsatz von FRBR gab es bisher im Projekt hallerNet (Rojas Castro, 2019).

3. LRMoo ist eine Erweiterung des CIDOC CRM, das im Projekt BKD auch im Hinblick auf Linked Open Data relevant ist. Die Weiterentwicklung von FRBRoo zu LRMoo entspricht der von FRBR zu LRM (Library Reference Model) seitens der International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) (Riva et al., 2024).

Bibliographie

- Aalberg, Trond, Pat Riva und Maja Zumer.** 2024. *LRMoo: object-oriented definition and mapping from the IFLA Library Reference Model*. <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/3677> (zugegriffen: 10. Dezember 2025).
- Buber-Korrespondenzen Digital.** 2025. *Buber-Korrespondenzen Digital. Das Dialogische Prinzip in Martin Bubers Gelehrten- und Intellektuellennetzwerken im 20. Jahrhundert (BKD). Editionsrichtlinien und Schema*. https://adwmainz.pages.gitlab.rlp.net/digicademy/bkd/correspondences/schema/tei_bkd.html (zugegriffen: 10. Dezember 2025).
- Davis, Ian und Richard Newman.** 2005a. *Expression of Core FRBR Concepts in RDF*. <https://vocab.org/frbr/core> (zugegriffen: 10. Dezember 2025).
- Davis, Ian und Richard Newman.** 2005b. *Expression of Extended FRBR Concepts in RDF*. <https://vocab.org/frbr/extended> (zugegriffen: 10. Dezember 2025).
- FORTH-ICS.** 2024. *OWL implementation of LRMoo v1.0*. https://cidoc-crm.org/extensions/lrmoo/owl/1.0/LRMoo_v1.0.owl (zugegriffen: 10. Dezember 2025).
- Jarosch, Julian, Denise Jurst-Görlach und Thomas Kollatz.** 2025. "Normdaten geben und nehmen, oder: Frag nicht, was die GND für Dich tun kann, sondern was Du für die GND tun kannst". In *Konferenzabstracts DHd 2025*. Poster: 10.5281/ZENODO.14944560. Abstract: 10.5281/ZENODO.14943114 (zugegriffen: 10. Dezember 2025).
- Jurst-Görlach, Denise.** 2025. "Edition ohne Transkription, oder: Wie wollen wir künftig große Briefkorpora erschließen? Gefragt am Beispiel Buber-Korrespondenzen Digital". *editio* 39: 143–164. <https://doi.org/10.1515/editio-2025-0009> (zugegriffen: 10. Dezember 2025).
- Jurst-Görlach, Denise.** 2024. "FRBR - Functional Requirements for Bibliographic Records". In *KONDE Weißbuch*, hg. von Selina Galka und Helmut W. Klug unter Mitarbeit von Susanne Höfer im Projekt "Enlarging 'Weißbuch Digitale Edition'". hdl.handle.net/11471/562.50.289 (zugegriffen: 10. Dezember 2025).
- Jurst-Görlach, Denise und Thomas Kollatz.** 2023. "Text Encoding without //text. The use of //abstract as means to avoid the one-dimensionality of ego-networks in 'Buber-Correspondences Digital' project". In *Konferenzabstracts TEI 2023*. 10.5281/ZENODO.10581079 (zugegriffen: 10. Dezember 2025).

Kollatz, Thomas. 2023. “Making Metadata Dynamic: Related Entities in ‘Buber Correspondences Digital’”. *Eajs* 2023, Frankfurt a.M. <https://adwmainz.pages.gitlab.rlp.net/digicademy/bkd/bkd-presentations/eajs2023> (zugegriffen: 10. Dezember 2025).

Music Encoding Initiative. 2025. *MEI Guidelines* (Version 5.1), 3.5. Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR). <https://music-encoding.org/guidelines/v5/content/metadata.html#FRBR> (zugegriffen: 10. Dezember 2025).

Noruzi, Alireza. 2012. “FRBR and Tillet’s Taxonomy of Bibliographic Relationships”. *Knowledge Organization* 39 (6): 409–416. 10.5771/0943-7444-2012-6-409 (zugegriffen: 10. Dezember 2025).

Riva, Pat, Patrick Le Boeuf und Maja Zumer. 2024. *IFLA Library Reference Model: A Conceptual Model for Bibliographic Information*. <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/40.2> (zugegriffen: 10. Dezember 2025).

Rojas Castro, Antonio. 2019. “Modeling FRBR entities and their relationships with TEI”. In *Konferenzabstracts TEI 2019*. <https://zenodo.org/record/3446218> (zugegriffen: 10. Dezember 2025).

The International Federation of Library Associations and Institutions. 2009. *Funktionale Anforderungen an bibliografische Datensätze. Abschlussbericht der IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records*, übersetzt von Susanne Oehlschläger unter Mitwirkung von Timothy Jones. Den Haag. <https://d-nb.info/993023320/34> (zugegriffen: 10. Dezember 2025).